

Projektantrag: Der Cliffhanger im seriellen Spannungserzählen. Zu einem repräsentativen Korpus populären Erzählens im 19. Jahrhundert
Julian Schröter

Den Grundstein für serielles Spannungserzählen und für den Cliffhanger, der so zentral für die Unterhaltungskultur des Fernsehens seit der Mitte des 20. Jahrhunderts wurde, legt der Journalmarkt des 19. Jahrhunderts. Ein kollaboratives Forschungsprojekt, in dem Informatik und Literaturwissenschaft zusammenarbeiten, wird untersuchen, wie sich die Verfahren des Spannungserzählens im Zuge des Wandels von zunächst jährlich in Buchform erscheinenden Almanachen und Taschenbüchern hin zu wöchentlich erscheinenden Illustrierten, Magazinen, Familienblättern und Zeitungen konstituieren und weiterentwickeln. Die zentrale Voraussetzung für dieses Projekt ist ein repräsentatives digitales Korpus aus seriell publizierter Journalprosa aus dem sogenannten langen 19. Jahrhundert. Im Rahmen eines bestehenden Forschungsprojekts zur Novellengeschichte wurden ca. 800 vorwiegend nicht-serielle Erzählungen aus den Taschenbüchern der ersten Hälfte des Jahrhunderts digitalisiert. Anhand der hiermit beantragten Mittel sollen drei Schritte für ein breites Korpus serieller Erzählprosa geleistet werden.

Erstens werden seriell publizierte Erzähltexte aus den Familienblättern *Die Gartenlaube*, *Daheim*, *Am häuslichen Herd* sowie einzelnen Illustrierten (wie den *Fliegenden Blättern*) aus dem Zeitraum zwischen 1853 und 1890 digitalisiert. Während Texte aus der *Gartenlaube* dank der Veröffentlichung in *Wikisource* leicht zugänglich sind, bedürfen die Texte aus *Daheim* teilautomatisierter und manueller Korrekturen bereits vorliegender OCR. Andere Familienblätter und Journale wie *Am Häuslichen Herd* erfordern, beginnend mit einer OCR, einen Digitalisierungsworkflow mit Korrektur und anschließender Kodierung der seriellen Struktur in *XML-TEI*. Da diese Texte in Spalten und zusammen mit Illustrationen publiziert wurden, ist die Texterkennung mit *OCR4all* vorgesehen. Anhand der bereits erfolgten Arbeiten lässt sich abschätzen, dass die Aufbereitung für Texte aus der *Gartenlaube* ca. 30 Minuten und ca. 3 Stunden beim vollständigen Workflow je Text bedarf. 8.000€ der Fördermittel sollen für diesen Digitalisierungsworkflow eingesetzt werden. Dies entspricht mit ca. 560/600 (qualifizierten/nichtqualifizierten) Hilfskraftstunden einem erwarteten Umfang von 200 (noch zu digitalisierenden) bis 1200 (bereits vor-digitalisierten) Texten. Anzustreben ist durch eine Mischung ein Umfang von ca. 800 Texten, so dass mit den vorliegenden Novellen aus der Restaurationszeit insgesamt ca. 1600 Texte vorliegen werden. Zweitens gilt es die Texte mit relevanten sozial- und mediengeschichtlichen Metadaten zum Publikations- und Rezeptionskontext anzureichern. Dies ist notwendig, um die Evolution des Spannungserzählens sozial- und literaturgeschichtlich interpretieren zu können. 3.500€ (d.h. ca. 250 Hilfskraftstunden) sollen für die Metadatenerschließung eingesetzt werden. So können zu jedem erschlossenen Text komplexe Metadaten zu Erst- und Folgepublikationen, unterschiedlichen Gattungszuschreibungen sowie zu Orten der Publikation und Regionen der Zirkulation erfasst werden. Drittens gilt es an einem Datensatz aus dem digitalisierten Korpus bereits Annotationen zur Spannungsstruktur der Texte vorzunehmen. Diese werden zunächst für die Evaluation einfacher Baseline-Strategien zur automatischen Erkennung von Spannung verwendet, später sollen sie auch als Teil eines geplanten DFG-Projekts in Zusammenarbeit zwischen mir und Andreas Hotho (mit Albin Zehe) verwendet werden. Die Beantragung dieses Projekts ist aktuell in Vorbereitung und wird sich unter anderem mit der Entwicklung von auf Transformern (beispielsweise BERT) basierten Modellen für die Erkennung von Spannung in Erzähltexten beschäftigen. 3.500€ (ca. 250 Hilfskraftstunden) werden für Annotationen eingesetzt. So lassen sich ca. 30 Erzähltexte (im Umfang von ca. 80 Buchseiten) doppelt annotieren. Die auf Satzebene annotierten Daten werden einen wertvollen Beitrag dazu leisten, die Machbarkeit des geplanten DFG-Projekts im Vorfeld zu untermauern.

Das übergreifende Projekt wird einen wesentlichen Beitrag zu einem besseren geschichtlichen Verständnis des populärkulturellen Phänomens des Cliffhangers leisten. Das hierfür bereitgestellte digitale Korpus einschließlich der Metadaten und Annotationen wird – über die Erkenntnisziele des Projekts hinaus – für die historische Forschung einen eigenständigen Forschungsbeitrag liefern, weil es zahlreiche Fragen zur Literaturgeschichte des 19. Jahrhunderts auf einer viel breiteren Datenbasis zu beantworten erlaubt.